

CALYCANTHUS L. TURKUMI VAKILLARINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

¹Sattorova N.S., ²Xamroyev X.F.

¹Тошкент вилояти педагогик маҳорат маркази катта ўқитувчиси

²Toshkent davlat agrar universiteti, 100140. Toshkent viloyati Qibray tumani Universitet
ko‘chasi 2-uy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064632>

Annotasiya. Ushbu maqolada *Calycanthus L. Turkumi* vakillarining biologiyasi, tarqalishi areali, Toshkent botanika bog‘iga introduksiyasi va fenologiyasi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: *Calycanthus L.*, *C.florides L.*, *C.fertilis.Walt*, *C.occidentalis. Hook*, introduksiya, fenologiya.

Manzarali kalikant butasining asosiy bezaklari bu uning nozik gullaridir. Biroq, bu o‘simlik nafaqat o‘zining asl ko‘rinishi, balki kasalliklarga chidamliligi, ixcham o‘lchami (5-6 yoshli balandligi taxminan 200 sm) va oddiyligi bilan bog‘bonlarni o‘ziga jalb qiladi. U ajoyib gullashi uchun siz ekish uchun yaxshi yoritilgan joyni tanlashingiz kerak.

Calycanthus L. turkumi turlari Calycanthaceae oilasiga mansub bo‘lib, oila tarkibida balandligi 2,5-3,0 metrga yetadigan bargini to‘kuvchi manzarali butalar uchraydi. O‘simlikning barcha qismlari, asosan bir yillik novdalari xushbo‘y hidli hisoblanadi. Turkum vakillari AQSH ning janubi-g‘arbi va Kaliforniya hududlarida tarqalgan. Ular unumdor tuproqli yorug‘lik bilan yaxshi ta‘minlangan hududlarda o‘sib rivojlanadi [12, 13].

Calycanthus - balandligi 4 m (13 fut) gacha o‘sadigan bargli butalar. Barglari qarama-qarshi, bo‘linmagan. O‘simliklar xushbo‘y. Gullar *Calycanthaceae* oilasiga xos bo‘lib, ularda alohida gulbarglari yo‘q. *C.occidentalis* turida bahordan oktyabrgacha gullar hosil bo‘ladi. Shimoliy Amerikaning ikkita turining gullari xushbo‘y, diametri 4–7 sm (1,6–2,8 dyuum) ni tashkil qiladi. *C.floridus* va *C.occidentalis* hasharotlar asosan qo‘ng‘izlar yordamida changlanadi. Ularning gullari changlatuvchi qo‘ng‘izlar oziqlanadigan kichik, oqsilga boy o‘simtalarni hosil qiladi [14].

Tabiatda turlar Shimoliy Amerikaning janubi-sharqini qamrab oladi - Virjiniya va Shimoliy Karolinadan Florida, Alabama va Missisipigacha. Rossiyada u Kavkazning Qora dengiz qirg‘og‘idagi bog‘larda juda keng tarqalgan, u erda qishga chidamli, gullaydi va meva beradi. Transkavkaz uchun Tbilisi, Ganja va Bokuda ma‘lum. Markaziy Osiyoda u Toshkent, Dushanbe, Ashxobodda mavjud; Ukrainada Qrimda mavjud, Nikita botanika bog‘i 1813 yilda joriy etilgan [15].

Calycanthus L. turlari O‘zbekistonga dastlab Oktabr revolyusiyasigacha bo‘lgan muddatda introduksiya qilingan va manzarali o‘simlik sifatida keng ko‘lamda qo‘llanilgan. 1948 yilda O‘zbekiston Respublikasi FA ga qarashli F.N.Rusanov nomidagi botanika bog‘iga 3 ta turi (*C.florides L.*, *C.fertilis.Walt* va *C.occidentalis.Hook*) o‘stirilgan. *C.florides L.* va *C.occidentalis.Hook* turlarining urug‘lari Batumidan keltirilgan bo‘lib, 29.04.1948 yilda ekilgan hamda 28.05.1948 yilda unib chiqqan. 3 yillik ko‘chatlari 25.03.1951 yilda parklarga ekilgan. *C.fertilis.Walt* turining urug‘lari Olma-Otadan 1949 yilda keltirilgan. Ekilgan urug‘lar shu yilning o‘zida unib chiqqan va 27.03.1951 yilda parklarda o‘stirila boshlangan. *Calycanthus L.* turlarining mavsumiy rivojlanish ritmi 1972-1981 yillarda o‘rganilgan [10]. Botanika bog‘ida

o‘stirilgan turlarning rivojlanishi bo‘yicha dastlabki ma‘lumotlar A.A.Abduraxmonov [1] tomonidan keltirib o‘tilgan.

I.G.Serebryakov [11] *Calycanthus* L. turlaridagi generativ kurtaklarning shakllanishini kuzatgan va ularni III guruhga mansubligini qayd etib o‘tgan. N.M.Aleksandrova va B.A.Golovkinalar [2] *Calycanthus* L. turlarining gullash muddatlarini o‘rganib, *C.florides* L. turining erta gullovchi, qolgan turlar ya‘ni *C.fertilis*.Walt va *C.occidentalis*.Hook ning o‘rta gullovchi ekanligini qayd etib o‘tishgan. Shu bilan birgalikda, turlarning gullash muddatlari yilning iqlim sharoitlariga bog‘liq ekanligi kuzatilgan.

Toshkent shahri sharoitida *C.florides* L. turi apreldan noyabrgacha o‘sib rivojlanib, vegetatsiya davri davomiyligi o‘rtacha 215 kunni tashkil etgan. O‘simlik faqatgina qishki qattiq sovuqlardan zararlangan. Bahorgi kechki sovuqlardan kurtaklar zararlangan. Moskvada esa uning vegetatsiya davri davomiyligi 150 kunni tashkil etib, may oyining boshidan oktabrning o‘rtalarigacha davom etgan [3]. Olma-otada esa vegetatsiya davri davomiyligi 163 kunni tashkil etib, maydan oktbrgacha davom etgan. Tuproqqa talabchanligi sababli turli unumdor tuproqlarda turlicha o‘sgan, gullagan ammo urug‘ bermagan [5].

C.fertilis.Walt turining vegetatsiya davri davomiyligi 199 kun bo‘lib, Toshkentda apreldan oktbrgacha davom etgan. Tez o‘sib, har yili o‘rtacha gullab hosil berganligi kuzatilgan. Qishki qattiq sovuqlardan ba‘zan zararlanib, bahorgi kechki sovuqlar ta‘sirida barg kurtaklar zararlanadi. Olma-otada ham vegetatsiya davri 199 kunni tashkil etib, bahorgi sovuqlardan yer ustki qismi, bargi va o‘sovchi kurtaklari zararlanadi [5]. Moskvada esa ushbu tur 153 kun davomida o‘sib-rivojlanib, sekin o‘sishi, hosil bermasligi, har yili yer ustki qismi zararlanadi [3]. Minskda esa vegetatsiya davri 180 kunni tashkil etib, sovuqdan zararlangan va gullamagan [7].

Rehder [13] *Calycanthus* L. turlarining sovuqqa chidamliligining shkalasini tuzib chiqqan bo‘lib, *C.florides* L. IV sinf (-20⁰ dan +10⁰ gacha) ga, *C.fertilis*.Walt V sinf (-10⁰ dan +5⁰ gacha) ga va *C.occidentalis*.Hook VI sinf (-5⁰ dan +5⁰ gacha) ga ta‘lluqli ekanligini qayd etgan. Turlar orasida sovuqqa munosabati bo‘yicha *C.florides* L. da yuqori, *C.occidentalis*.Hook kam chidamli ekanligi kuzatilgan. 1968/1969 yillarda kuzatilgan juda qattiq sovuqlar (-27⁰C) ta‘sirida *C.occidentalis*.Hook va *C.fertilis*.Walt turlari ildiz bo‘g‘zigacha bo‘lgan qismi, *C.florides* L. turi esa deyarli zararlanmasdan, faqat 1-2 yillik novdalar zararlanganligi kuzatilgan [8, 9].

C.occidentalis.Hook turi esa Toshkent sharoitida o‘rtacha 194 kun vegetatsiya davrini namoyon etib, har yili gullaydi va meva beradi. Qishki sovuqlardan ildiz bo‘g‘zigacha bo‘lgan qismi to‘liq zararlangan. Bahorgi sovuqlarda esa barg kurtaklar zararlanishi kuzatilgan. Olma-otada har yili sovuqdan zararlanib, bahorda o‘sgan ammo gullamagan. Moskvada esa qishki sovuqlardan to‘liq zararlangan va nobud bo‘lgan. Kiyevda esa qishki qatti sovuqlardan to‘liq zararlanganligi kuzatilgan.

O‘rganish natijalariga ko‘ra, *Calycanthus* L. turkumi vakillarida kurtaklarning bo‘rtishi asosan mart oyining dastlabki dekadasida boshlangan bo‘lib, barglarning to‘kilishi sentabr oyining ikkinchi dekadasida kuzatildi. Bu turlar gullash vaqtida va o‘zining to‘q yashil barglari bilan yuqori manzara kasb etadi. Bu esa ushbu turlardan Respublikamizning turli shaharlarida ko‘kalamzorlashtirish maqsadida foydalanish imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduraxmonov A.A. CHashetsveti v Botanicheskome sadu. – v kn.: Introduksiya i akklimatizatsiya rasteniy. Vip. I Tashkent: Fan. 1962, s. 193-196.

2. Aleksandrova N.M., Golovkin B.N. Pereseleniye derevyev i kustarnikov na Krayniy Sever. L.: Nauka. 1978, s. 266.
3. Derevyaya i kustarniki. (Kratkiye itogi introduksii v GBS AN SSSR). M.: Izd-vo AN SSSR, 1959, s. 35.
4. Derevyaya i kustarniki. Pokritosemenniye. Spravochniki, Kiyev: Naukova Dumka, 1974, s. 181-182.
5. Drevesniye rasteniya Alma-Atinskogo Botanicheskogo sada. Alma-Ata: Izd-vo AN KazSSR, 1962, s. 20-21.
6. Zaysev G.N. Kratkoye posobiye po matematicheskoy obrabotke dannix fenologicheskix nablyudeniy. M.: Nauka, 1972, s. 7.
7. Introdusirovanniye derevyaya i kustarniki Belorusskoy SSR. Minsk: Izd-vo AN BSSR, 1960, s.117.
8. Ismagilova L.N. Biologiya vidov roda *Calycanthus* L. – V kn.: Introduksiya va akklimitizatsiya rasteniy, vip 18. Tashkent: Fan, 1982, s. 39-43.
9. Ismagilova L.N. Ritm sezennogo razvitiya vidov roda *Calycanthus* L. V Tashkente – V kn.: Introduksiya va akklimitizatsiya rasteniy, vip 20. Tashkent: Fan, 1986, s. 22-27.
10. Rusanov F.N. Voprosi razreshayemiye pri izucheniye introdusirovannix rasteniy. – V kn.: Introduksiya va akklimitizatsiya rasteniy, vip 7. Tashkent: Fan, 1970, s. 187-194.
11. Serebryakov I.G. Morfologiya vegetativnix organov visshix rasteniy. M.: Sovetskaya nauka, 1952, s. 392.
12. Bean W.I. Trees and shrubs hardy in the British Isles, Vol. III. London, 1950, p. 664.
13. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs. N.-Y., 1949, p. 255–257.
14. Sattorova N.S., Xamroyeva D.A., Xamroyev X.F. *Calycanthus* l. turkumi vakillarining introduksiyasi va fenologiyasi. //Science and innovation. – 2023. – №. Special Issue. – S. 182-185.